

ESTUDIO DE SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES Y PH EN SISTEMAS KÁRSTICOS, EJEMPLOS EN CUEVAS Y CAVERNAS DE SANTANDER (COLOMBIA)

Zafra-Otero D.¹, Rodríguez K.¹, Tarazona J.¹, Barajas D.¹, Gelvez J.¹, Villabona G.¹, Anaya C.¹

Entre las litologías que afloran en el departamento de Santander hay unas que se caracterizan por tener composición carbonatada, estas poseen gran importancia para el estudio de los sistemas kársticos y a su vez tienen alto potencial para aprovechamiento hídrico (captación de aguas subterráneas). Un ejemplo de este tipo de litologías son las presentes en la cuenca del valle medio del Magdalena en la que se encuentran formaciones pertenecientes al periodo cretácico como la Rosablanca y Tablazo (unidades de interés). Existen reportes de más de 100 cavernas en el territorio (Muñoz- Saba Y. et al. 2013) entre los municipios destacados y con presencia de acuíferos se encuentran: San Gil, Villanueva, El Peñón, Zapatoca, San Vicente de Chucurí, Gambita, Florian, Tona, Matanza, Vélez y otros más.

Por medio de trabajo de campo; interpretación de datos químicos tomados directamente en acuíferos pertenecientes a cuevas y cavernas de Zapatoca (El Nitro y Las Alsacias), El peñón (El Oro y Los Carracos) y Lebrija (La Escondida) se estudió la calidad del agua; y con recopilación de información bibliográfica sobre otras cavidades se ha logrado determinar que existe una gran riqueza hídrica en el departamento, con manifestaciones fluviales muchas veces de altos caudales, en donde se destacan ríos y pozos subterráneos como los de la cueva de los aviones (San Vicente de Chucurí), las ventanas de Tisquizoque (Florián), La caverna de la Tronera (El peñón) y la cueva la Antigua (Villanueva) con características geológicas particulares que permiten el desarrollo de acuíferos que con estudios suficientes podrían ser aprovechados por comunidades aledañas.

1. Universidad Industrial de Santander. Semillero de investigación de patrimonio geológico;
Email: Geoespeleologiauis@gmail.com

En este estudio se ha podido demostrar mediante pruebas de PH (Grado de acidez o alcalinidad) y TDS (sólidos totales disueltos como: sales, metales pesados y algunos rastros de compuestos orgánicos) que los acuíferos kársticos como los que afloran en Zapatoca, El peñón y Lebrija tienen características adecuadas para consumo de agua potable teniendo en cuenta los rangos de valores asignados por la EPA (Agencia de protección ambiental de Estados Unidos) que contempla unos valores de TDS máximos de 500 ppm y la legislación Colombiana (artículo 4 de la resolución 2115) que aconseja un PH comprendido entre 6,5 y 9,0; a su vez se reporta lo que pasa en municipios como La Belleza en donde existen acuíferos asociados a cavernas que están altamente contaminados por aguas negras, esto es alarmante pues todas las cuevas y cavernas tienen una alta vulnerabilidad a la contaminación por fuentes externas de actividades habituales en el departamento como: aguas negras, basuras, minería, industria agropecuaria e industria automotora. Se pretende continuar con el estudio de otras manifestaciones kársticas aplicando metodologías hidrogeoquímicas más avanzadas e identificando más acuíferos contaminados para poder realizar un adecuado tratamiento de estos.

Finalmente se hace necesaria la concientización ambiental de los habitantes en los municipios que tienen este tipo de acuíferos para que estos sistemas kársticos puedan ser protegidos y se dé un aprovechamiento hidrogeológico que es fundamental para el desarrollo de una región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EPA - United States environmental protection agency 2018. Edition of the Drinking Water Standards and Health Advisories Tables. EPA 822-F-18-001 Office of Water U.S. Environmental Protection Agency Washington, DC March 2018.

Muñoz – Saba Yaneth et al 2013. Cavernas de Santander Guía de Campo. Serie de guías de campo del instituto de ciencias naturales, Universidad Nacional de Colombia No. 13

Resolución número 2115 de 2007, Artículo 4 Colombia, Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. República de Colombia